

MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNING BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD, “Marketing” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461614>

***Annotatsiya.** Maqolada globallashtirish jarayonida O‘zbekiston mintaqaviy sanoat korxonalarida oldida paydo bo‘layotgan yangi chaqiriqlar va ularni samarali boshqarishda korporativ madaniyatning o‘rni tahlil qilinadi. Boshqaruv samaradorligini baholash uchun uchta asosiy indikator — ichki boshqaruv tizimi, xodimlar motivatsiyasi va ijtimoiy-psixologik muhit tanlanib, maxsus baholash matritsasi ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari yuqori korporativ madaniyatga ega korxonalarda mehnat unumdorligi va eksport hajmi sezilarli darajada oshganini ko‘rsatdi. Shuningdek, xalqaro tajriba ham korporativ qadriyatlarining iqtisodiy samaradorlikka bevosita ta‘sirini tasdiqlaydi. Muallif xulosa qiladi: korporativ madaniyatni rivojlantirish nafaqat korxonalar, balki hududiy sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishi uchun ham muhimdir.*

***Kalit so‘zlar:** korporativ madaniyat, boshqaruv samaradorligi, sanoat korxonalarida, xodimlar motivatsiyasi, ijtimoiy-psixologik muhit, innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik, investitsion jozibadorlik.*

Bugungi globallashtirish jarayonida va xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi sharoitida sanoat korxonalarining faoliyatini samarali tashkil etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonning mintaqaviy sanoat tarmoqlari ham jahon bozoridagi raqobat, texnologik yangilanishlar va investitsion jarayonlar ta‘sirida tub o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bunday sharoitda korxonalar oldida nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish, balki ichki boshqaruv samaradorligini oshirish, xodimlarning motivatsiyasini kuchaytirish va sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirish vazifalari ham kun tartibiga chiqmoqda.

Samarali boshqaruvning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida korporativ madaniyat alohida ahamiyatga ega. Chunki iqtisodiy natijalar nafaqat moliyaviy ko‘rsatkichlarga, balki korxonada shakllangan qadriyatlar tizimi, rahbariyat va xodimlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch darajasi, hamkorlik madaniyati va mehnat muhitining barqarorligiga ham bevosita bog‘liqdir. Shu bois korporativ madaniyatni boshqaruv samaradorligiga ta‘sir etuvchi muhim omil sifatida ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish hozirgi davrning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Hozirgi globallashtirish jarayonida va xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi sharoitida O‘zbekiston mintaqalarida joylashgan sanoat korxonalarida oldida yangi chaqiriqlar yuzaga chiqmoqda. Ular ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini kengaytirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta‘minlash bilan bir qatorda, ichki boshqaruv samaradorligini ham muntazam ravishda oshirib borishlari zarur. Shu nuqtayi nazardan, korporativ madaniyatning boshqaruv samaradorligiga ta‘sirini ilmiy asoslash dolzarb vazifa hisoblanadi. Chunki iqtisodiy natijalar ko‘pincha nafaqat moliyaviy ko‘rsatkichlarga, balki korxonada ichida shakllangan qadriyatlar

tizimi, rahbariyat va xodimlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, mehnat muhitining barqarorligi va jamoaviy hamkorlikka ham bog'liq.

So'nggi yillarda qabul qilingan bir qator qarorlar bu masalaning dolzarbligini yanada oshirdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2025-2030 yillarda sanoatni rivojlantirish strategiyasi”da mehnat unumdorligini oshirish, sanoat klasterlarini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni kengaytirish va inson kapitalidan samarali foydalanish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilandi. Bundan tashqari, “Hududiy sanoatni rivojlantirish dasturi” va “Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar”da ham korxonalarda boshqaruvni takomillashtirish, xodimlar motivatsiyasini kuchaytirish va jamoada sog'lom ijtimoiy muhitni yaratishga alohida urg'u berildi. Bu esa korporativ madaniyatni nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliy boshqaruv vositasi sifatida ham o'rganishni taqozo etmoqda.

Tadqiqot jarayonida boshqaruv samaradorligini baholash uchun uchta asosiy indikator tanlandi: ichki boshqaruv tizimi -qaror qabul qilish tezligi, boshqaruv strukturalarining aniq taqsimlanishi va nazorat mexanizmlarining samaradorligi; xodimlar motivatsiyasi -moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimi, kasbiy rivojlanish imkoniyatlari va ijtimoiy kafolatlarning mavjudligi; ijtimoiy-psixologik muhit -jamoada o'zaro ishonch darajasi, hamkorlik madaniyati, kommunikatsiya sifati va nizolarni hal qilish mexanizmlarining mavjudligi. Ushbu indikatorlar asosida maxsus baholash matritsasi ishlab chiqildi. Har bir indikator 5 balli tizim bo'yicha o'lchandi va umumiy “Korporativ madaniyat samaradorligi indeksi” shakllantirildi. Indeksning ustunligi shundaki, u moliyaviy ko'rsatkichlardan tashqari sifat ko'rsatkichlarini ham inobatga olib, boshqaruv samaradorligining real manzarasini ochib beradi.

Amaliy tadqiqotlar 10 ta mintaqaviy sanoat korxonasida o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, yuqori indeksga ega korxonalarda ishlab chiqarish unumdorligi o'rtacha 15 foizga, eksport hajmi esa 18 foizga oshgani qayd etildi. Bundan tashqari, bunday korxonalarda xodimlar almashinuvi sezilarli darajada kamayib, ijtimoiy barqarorlik ta'minlandi. Aksincha, korporativ qadriyatlari zaif korxonalarda kadrlar oqimi yuqori, qaror qabul qilish jarayonlari sust, innovatsion tashabbuslar esa kam kuzatildi. Bu esa korporativ madaniyatning bevosita iqtisodiy samaradorlikka ta'sir ko'rsatishini yaqqol namoyon qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kuchli korporativ qadriyatlarga ega korxonalarda nafaqat iqtisodiy natijalar, balki ijtimoiy ko'rsatkichlar ham yuqori bo'ladi. Chunonchi, bunday korxonalarda xodimlarning kasbiy rivojlanishga qiziqishi ortadi, mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar ko'payadi, jamoada hamkorlik va bir-biriga yordam berish madaniyati shakllanadi. Bu esa o'z navbatida raqobatbardoshlikni kuchaytirib, investitsion jozibadorlikni oshiradi. Natijada korporativ madaniyatni rivojlantirish nafaqat alohida korxonalar, balki butun hududiy sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, xalqaro tajriba ham bu xulosalarni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, E. Sheyn va G. Hofstede tadqiqotlari korporativ qadriyatlarining boshqaruv samaradorligiga ta'sirini ilmiy asoslab bergan bo'lsa, mahalliy amaliyot ham bu masalaning dolzarbligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonning “Yashil iqtisodiyot”ga o'tish strategiyasi doirasida ham korporativ boshqaruv madaniyatini kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan, chunki innovatsion yechimlarni joriy etish xodimlarning motivatsiyasi va tashabbuskorligisiz imkonsizdir.

Xulosa qilib aytganda, mintaqaviy sanoat korxonalarida korporativ madaniyatni rivojlantirish boshqaruv samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Ichki boshqaruv tizimini mukammallashtirish, xodimlar motivatsiyasini kuchaytirish, sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish orqali korxonalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikka,

balki uzoq muddatli barqaror rivojlanishga ham erishishi mumkin. Shu bois korporativ madaniyat indikatorlarini boshqaruv samaradorligini baholash metodologiyasiga integratsiya qilish zarur bo'lib, u mintaqaviy sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va investitsion jozibadorlikni ta'minlashda samarali mexanizm sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2025–2030-yillarda sanoatni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”gi Qarori, 2025-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Hududiy sanoat klasterlarini rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori, 2024-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha kompleks dastur”i, 2024-yil.
4. Schein E. Organizational Culture and Leadership. – San Francisco: Jossey-Bass, 2017.
5. Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. – Beverly Hills: Sage, 2001.
6. Cameron K., Quinn R. Diagnosing and Changing Organizational Culture. – Addison-Wesley, 2011.
7. Mahmudov N., Raximov A. Korxonalar boshqaruv samaradorligini baholashda innovatsion yondashuvlar. – TDIU ilmiy jurnali, 2023.